

O'ZBEKISTON SUVEREN KREDIT INDEKSINI SAMARALI OSHIRISH USULLARI**Valiyev Shohjahon Dilmurod o'g'li**

TSMRI ning Foundation Year talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142390>

Suveren kredit reytinglari, moliyaviy tashkilotlar tomonidan mamlakat yoki kompaniya uchun kredit faollik darajasini belgilash uchun ishlatiladigan bir tadbir hisoblanadi. Bu reytinglar, kredit olish imkonini ko'rsatish, investitsiyalarini boshqarish, moliyalashtirish va shunga o'xshash jarayonda qulayliklar yaratish maqsadida foydalaniladi. Suveren kredit reytinglari, mamlakatning kredit rivojlanish darajasini va moliyaviy istiqbollarni qanday baholashini ta'minlaydi. Bu yerda berilgan manba esa O'zbekiston suveren kredit indekslarini ma'lum bir muddat ichida samarali oshishi haqida ko'rsatib o'tilgan.

1. Maxsus boshqaruv tizimlari yaratish: Suveren qarzlar va moliyaviy risklarni kamaytirishning asosiy vositalari to'g'risida strategiya va boshqaruv tizimlari yaratish. Bu tizimlar orqali tadqiqot va ko'p tomondan qo'llaniladigan analizlar amalga oshirilishi mumkin.

Suveren qarzlar va moliyaviy risklarni kamaytirish uchun quyidagi usullar mavjud Moliyaviy tahlil: Bu, hozirgi va kelmagan moliyaviy holatni va moliyaviy risklarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu, budjetni to'g'ridan-to'g'ri boshqarish va qarzlar bilan bog'liq risklarni tushunarliq va hisoblanishga yordam beradi.

Yuqori darajadagi boshqaruv: Suveren institutsiyalar uchun yuqori darajadagi moliyaviy boshqaruvning mavjud bo'lishi juda muhimdir. Bu, guvohnoma va asosiy boshqaruv organlari tomonidan to'g'ri kelishi, kuchli moliyaviy nazorat va institutsiyalar orasidagi ishonchli o'rtaning yaratilishi bilan amalga oshirilishi mumkin.

Dolzarblik: Moliyaviy risklarni kamaytirish uchun suveren vaqtincha milliy moliyaviy vazifalarini bajarmasdan avval moliyaviy resurslarni qayta baholashga borish mumkin. Bu, moliyaviy daromadning o'sishi va sotish qo'mitasi bilan bog'liq risklarini kamaytirishga imkon beradi.

Xususiy sifatida joriy etish: Mana shundan ham, suveren qarzni tez va samarali shaklda haydovchi sifatida joriy qilishga qaratilish mumkin. Bu, moliyaviy riskni kamaytirishga yordam beradi va muvaffaqiyatli moliyaviy rezervlar, tijorat markazlari va boshqa moliyaviy vositalarni ishlatishni ta'minlaydi.

Kechiktirish va texnologik innovatsiyalar: Moliyaviy risklarni kamaytirishning boshqa usullari arasida davlat institutsiyalarining kechiktirish va texnologik innovatsiyalarga oid qoidalar va huquqiy yondashuvlarni amalga oshirishi ham mavjud. Bu, moliyaviy muammosizlik va risklar bilan bog'liq innovatsiyalarni oshirish va davlatning moliyaviy tashkilotlari va tizimlarini yangilashga qaratilishi bilan bog'liq.

Xalqaro hamkorlik: Davlat institutsiyalarining hamkorlik va tashabbuskorlik bilan faoliyat ko'rsatishi ham muhimdir. Bu, chet elda aylanadigan moliyaviy risklarni boshqarishning eng yaxshi usullarini olishga yordam beradi va moliyaviy resurslarni o'sishga, portfelning diversifikatsiyasiga, xalqaro savdo va investitsiya aloqalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Moliyaviy qoidalar va nazoratning mustahkamligi: Suveren institutsiyalar uchun moliyaviy qoidalar va nazoratning mustahkamligi muhimdir. Buning uchun, qonun, qonun hujjatlari va davlat institutsiyalari tomonidan joriy etiladigan moliyaviy huquqiy va nazoratning effektliligini ta'minlash lozim.

Moliyaviy murakkablikning tizimi: Moliyaviy resurslarning inflyatsiya riskini kamaytirish uchun muayyan tizimni rivojlantirish ham ahamiyatga ega. Bunga moliyaviy siyosatning ustuvor usullari, inflyasiyani boshqarishning tuzulishi va moliyaviy dasturlash asoslari kiradi.

Bularning har biri suveren qarzlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega usullar hisoblanadi. Suhbatni davom ettirish uchun, mavjud imtiyozlar, qarzning mulkni sotib olish yoki resurslarni baholashga imkon berish haqida xabar soʻrash mumkin.

2. Moliyaviy diskini orqali kredit reytingning koʻpaytirilishi: Valyuta markazlarining miqdorini oshirib, moliyaviy diskini yordamida (GDP 2-3% gacha) ilgʻor koʻpayishni dunyoning moliyaviy tuzilmasidagi ilgʻor moliyaviy diskini oshirish yoki takomillashtirish orqali amalga oshirish mumkin.

Moliyaviy diskini orqali suveren kredit reytingi oshirilishi mamlakatning qarzlarning isloh qilishining oʻtishiga yordam beradi, shuningdek, xalqaro bozordagi investorlarga investitsiyalar qilish osonligini koʻrsatadi. Buning natijasida, mamlakatga toʻlov qilish va investitsiyalarini olish uchun imkoniyatlarining oshishi mumkin. Lekin buna qaramay, reytingning oshishi hamkorlik va moliyaviy tadqiqotlar, siyosat va boshqa asoslar holatida oʻzgarishi mumkin. Reytingning oshishi mamlakatning isloh qilishni davom ettirish uchun oʻzgarishlar qilishini taʼminlaydi va shunchaki investitsiyalar uchun qonunlashtirilgan sharoitlar oʻzgarishiga oid maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi.

3. Ishlab chiqaruvchi sektorlarini ragʻbatlantirish: Suveren kredit indeksini oshirish uchun muhim boʻlgan boshqa yoʻllardan biri, iqtisodiy oʻsishga yordam beradigan ishlab chiqaruv, tarif solishtirish, eksport va yirik mahsulotlarni ragʻbatlantirishdir. Buning uchun biznes tashkilotlari va mahsulotni sotish vaqti vaqtida import qilish uchun standartlarni taʼminlash va rivojlanishini taʼminlash uchun kerakli qoʻllanmalar, investitsiyalar va infrostruktura yaratish davom etish mumkin.

4. Xalqaro koʻrsatkichlarni mustahkamlash: Qarzlarni va moliyaviy risklarni kushaytirish uchun oʻzaro qarshilikni koordinatsiyalash, xalqaro kurash uchun katta talablar qoʻyish va suveren moliyaviy institutlarni mustahkamlash. Bu, qimmatli mulkni sotib oladigan xorijiy investorlarni jalb qilish va turli koʻmaklarni (investitsiyalar, kreditlarni taʼlil etish, muxim tashkoʻrlashning ijtimoiy imkoniyati) amalga oshirishga imkon yaratadi.

Mamlakatning xalqaro kredit bozori bilan aloqasi: Bunda nafaqat mamlakatning qarzlarni toʻlash qobiliyati, balki xalqaro kredit bozoridagi talablar bilan ham bogʻliq. Agar mamlakat xalqaro investorlarning konsertatsiyalarini oshirsin, shu bilan birga kredit shartlari osonlasadi va mamlakatning investitsiyalar uchun rivojlanishini oʻshiradi.

Mamlakatning byudjet holati: Mamlakatning byudjet defitsiti, miqdori va shakli, byudjetning isloh qilinishi va mamlakatning moliyaviy ragʻbatlantirilishi haqida maʼlumot beradi. Bunda mamlakatning qarzining oʻsishi va moliyaviy iqtisodiyotining stabil boʻlishi kritik muhim.

Mamlakatning geografik va siyosiy: Energiya resurslarining boʻlinishi, mamlakatning siyosiy va diplomatik aloqalari, shaxsiylik huquqining oʻzgarchasiga ega boʻlishi, xalqaro tashkilotlar bilan oʻzaro munosabatlari hamda dunyoda olib boriladigan pozitsiyasi mamlakatning koʻrsatkichlarini taʼminlashida muhim rol oʻynaydi.

Bu talablardan asosiy boʻlib, mamlakatlar kredit reytinglarini mustahkamlash uchun iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy sohalarida reformalarni amalga oshirishlari lozim. Bu shuningdek, transparentiya va koʻrsatkichlarning rasmiylashtirilishi ham muhim asosiy holatdirlar.

5. Moliyaviy reformalarni amalga oshirish: Moliyaviy tuzilma va huquqni takomillashtirish, moliyaviy statistika va auditning sifatini yuksaltirish, qonunlar, qoidalar va standartlarni rivojlantirishga yoʻnaltirilgan moliyaviy tizimlarni rivojlantirish; solishtirish

taxminlarni ko'paytirish uchun nozik vaqqli va taqlidkor natijalarni taqdim etuvchi respublika va hududiy aroidagi xusiy moliyaviy tashhisi sifati yuksaltirilishi mumkin.

Kredit bozorini rivojlantirish: Mamlakatlar kredit bozorlarini rivojlantirib, xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishlari lozim. Bu reformalar orqali mamlakatlar kreditni olishni osonlashtirib, moliyaviy tizimlarini yanada jadal rivojlantirish imkoniyatiga egallashishi mumkin.

Moliyaviy siyosat va strategiyalarni mustahkamlash: Mamlakatlar kredit reytinglarini mustahkamlash uchun moliyaviy siyosat va strategiyalarini o'zgartirishi kerak. Bu strategiyalarni tijoriy barqarorligini oshirish, investitsiya tamoyillarini yuqori darajada oshirish, eksport-import faoliyatini rivojlantirish va davlat yarmarkalari va kredit ko'rgazmalarini yanada kuchaytirish kabi chora-tadbirlar orqali amalga oshirish mumkin.

Kredit reyting agentliklari bilan hamkorlik qilish: Mamlakatlar kredit reyting agentliklari bilan hamkorlik qilishlari lozim. Bu agentliklar mamlakatning kredit reytingini baholash va uning o'sishini o'rgatishdagi katta o'rin egallaydi.

Xalqaro kredit bozorlariga kirishni yanada osonlashtirish: Mamlakatlar kredit reytinglarini mustahkamlash uchun xalqaro kredit bozorlariga kirishni yanada osonlashtirishi mumkin. Bu reformalar orqali mamlakatlarga kredit daromadlari oshirilishi va xalqaro investorlarning diqqatini jalb qilishi mumkin.

Moliyaviy reformalarni amalga oshirish mamlakatning kredit reytingini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Bu reformalar, mamlakatni xalqaro kredit bozoridagi isitilganlik va samaradorlikni oshirishi va shuningdek, investitsiyalar, moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni o'sirishga imkon yaratishi mumkin.

Xulosam shundan iboratki: bu yo'llar bilan suveren kredit indeksini 5 yil ichida oshirish imkoniyati yuqori bo'ladi. G'oya - har qanday vaqt ko'rsatkichlardan qo'shimcha ta'sir ko'rsatish uchun bu harakatlar doimiy ravishda amalga oshirilishi kerek